

**XV ASRLAR ADABIYOTIDA MUHAMMAD
SHAYBONIYNING O'RNI**

Mehribon Qo'shnazarova

UrDU akademik litseyi oliy toifali
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Yorqinoy Eshchanova

UrDU akademik litseyi oliy toifali
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada o'zbek adabiyotining zabardast vakillaridan biri Muhammad Shayboniyning hayoti va faoliyati tahlil qilinadi.

Tayanch so'zlar: Turkiy til va uning ravnaqi, Hirot-madaniy markaz, tarixiy asarlar, g'azal, madrasalar, Shayboniyxon, "Bahrul-hido", "Shahi-shuhado", Shoh Ismoil Xatoiy.

Annotation: The article analyzes the autobiography of Muhammad Shayboniy, a representative of uzbek literature.

Key words: The development of Turkish language, cultural centre of Hirat, historical works, ghazal, madrasah, SHaybanykhan, "Bahrul-hido", "Shahi-shuhado", Shoh Ismoil Xatoiy.

XV asrga kelib, o'zbek adabiyoti va madaniyati yanada rivojlandi. Tarixda bu davr **uyg'onish davri** deyiladi. Ma'muriy va madaniy markaz sifatida Balx, Buxoro va Samarqand shaharlari mashhur edi. Amir Temurning Turkistonni mo'g'ullar asoratidan ozod qilishi Movarounnahrning yuksalishiga asos bo'ldi.

O'zaro feodal urushlarning oqibatiga qaramay, O'rta Osiyo xalqlari madaniy hayotning taraqqiyotida katta yutuqlarga erishdi. Avvalo, ilm-fan, astronomiya, tarix, dabiyotshunoslik fanlari rivojlandi. Ayniqsa, muarrixlik rivoj topdi. Jumladan, bu davrda yaratilgan Sharofiddin Ali Yazdiyning Amir Temur
Vol. 2. Issue 3

yurishlarini tasvirlovchi “Zafarnoma”, Hofizi Abro‘ning “Zubdat ut-tavorix” (“Tarixlar qaymog‘i”), Abdurazzoq Samarqandiyning “Matla us-sa‘dayn” (“Ikki baxtning boshlanmasi”), Mirxondning 7 jildlik “Ravzatus safo” (Soflik bog‘i), Xondamirning “Makorim ul-axloq” (“Yaxshi xulqlar”), Boburning “Boburnoma” memuari, M.Solihning “Shayboniynoma” kabi tarixiy asarlari fikrimiz isboti bo‘la oladi.

Abu Mansur as-Saolibiy (“Yatimat ud-dahr fi mahosini ahli asr”), Atoulloh Husayniy (“Badoye us-sanoye”), Abu Abdulloh Xorazmiy (“Mafotih ul-ulum”) kabi arab va fors adabiyotshunoslari ta’sirida turkiy adabiyotshunoslikda Alisher Navoiy (“Mezon ul-avzon”, “Majolis un-nafois”), Davlatshoh Samarqandiy (“Tazkirat ush-shuaro”), Zayniddin Vosifiy (“Badoye ul-vaqoye”), Zahiriddin Muhammad Bobur (“Muxtasar” –“Mufassal” ham deyiladi), A.Taroziy (“Funun al-balog‘a”) kabi olimlar yetishib chiqdi.

Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiylar o‘zining tilshunoslik mahoratini namoyon qilishgan. Turkiy tilda she‘r yozila boshlandi. Husayn Boyqaro 1485-yilda yozgan “Risola” nomli nasriy asarida Hirot atrofida 1000ga yaqin kishi she‘r bilan mashg‘ul ekanini iftixor bilan tilga oladi. Alisher Navoiy “Majolis un-nafois”da 459 shoir, Hasanxo‘ja Nisoriy esa 1566- yilda tuzgan “Muzakkiri ahhob” (Do‘stlar zikri) tazkirasida 300 ga yaqin ijodkor haqida ma‘lumot beradi.

XIV-XV asrlar madaniy-ijtimoiy tarixida Mirzo Ulug‘bek (1394-1449), Xo‘ja Ahror (1404-1490), Abdurahmon Jomiy (1414-1492), Alisher Navoiy (1441-1501), Husayn Boyqaro (1438-1506), Muhammad Shayboniy (1451-1510), Bobur (1483-1530) kabi tarixiy shaxslar yashadi.

“Ahli fazl va benazir eldin Xuroson, bataxisis (xususan) Hiri shahri mamlu (to‘lgan) edi”, – deb yozgan edi Bobur. Samarqandda “Shayboniyxon” (1516), Buxoroda “Mirarab” madrasalari qurilgan. Ulug‘bek “Ziji ko‘ragoniy” jadvalini tuzib, 1018 yulduzning joylashish o‘rnini aniqlagan edi. H.Boyqaro davrida Hirot madaniy-adabiy markazga aylandi. Mirzo Ulug‘bek 1424- yilda rasadxona

qurdirdi. XI-XVII asrlarda Samarqand ham madaniy markazga aylandi. A.Navoiy Samarqandni “firdavsmonand” (jannatmisol) deb ta’riflaydi.

Samarqandda Sultonali Mashhadiy, Abduljamil kotib, Abdulaziz Samarqandiy kabi xattotlar yetishdilar. Sultonali Mashhadiy Navoiyning “Xazoyin ul-maoniy” kulliyotini ko‘chirgan. A.Navoiy davrida xat yozish san’at darajasiga ko‘tarilib, arab yozuvining 36 turidan foydalanilgan.

Jomiy, Binoiy va Bobur musiqa ilmiga oid asar yozdilar. Navoiy “Majolis un-nafois”da Najmiddin Kavkabiyni munajjim va shoir sifatida tilga oladi. Keyin u musiqa bilan shug‘ullandi. “Rost” maqomi uchun tuzgan kulliyoti ham she’r bilan yozilgan edi. Bu davr san’atkorlari sifatida Abdulqodir Noyi, Husayn Udiy, Shohquli G‘ijjakiy, Najmiddin Kavkabiylarni misol qilib keltirish mumkin.

XIV-XV asrlarda tarix va adabiyotshunoslikda Mirxond, D.Samarqandiy, Xondamir, H.Nisoriy, Hofizi Abro‘ kabi olimlar yashab ijod etdilar. XV asrning birinchi yarmiga qadar she’r ilmiga oid kitoblarning barchasi faqat fors tilida edi.

Adabiyotshunoslik sohasida tarozlik Ahmad Taroziy turkiy tilda she’r ilmiga bag‘ishlab “Funun ul-balog‘a” (“Badiiylik ilmi”) asarini yozdi.

Navoiy 16 xil janrda she’rlar yozdi: g‘azal, qasida, ruboiy, qit‘a, tuyuq, masnaviy, ta’rix, muammo, mustazod, fard, muvashshah, murabba, muxammas, musaddas, tarkibband, tarje’band kabi.

Nazm bilan birga nasr ham rivojlandi. Ayniqsa, uning memuar janri taraqqiy topdi. Adiblar o‘z ko‘rgan-kechirganlari, buyuk zamondoshlari va ular bilan bog‘liq voqealar haqida asarlar yozdilar. Navoiyning Abdurahmon Jomiy haqidagi “Xamsat ul-mutahayyirin”, Sayyid Hasan Ardasheriga bag‘ishlangan “Holoti Sayyid Hayyid Ardasher”, Pahlavon Muhammadga atalgan “Holoti Pahlavon Muhammad” asarlari, Z.M.Boburning “Boburnoma” memuari maydonga keldi.

Husayn Boyqaro, Bobur, Shayboniyxon, Ubaydullaxon, Abdullaxon II – devon tuzgan shoir-hukmdorlar edi. Adabiy davralarda qatnashadigan har bir kishi salaf (o‘tgan)lardan 40 000, zamondoshlaridan 20 000 misra she’rni yod bilishi

shart bo'lgan. Kamoliddin Behzod, Mahmud Muzahhab, Qosim Ali, Shoh Muzaffar XV asrda miniatura sohasida dovrug' qozonganlar.

Muhammad Shayboniy temuriylar sulolasi o'rniga kelgan shayboniylar sulolasining asoschisidir. U 1451- yilda tug'ilgan bo'lib, otasi Shoh Budog' vafot etib, bobosi Abulxayrxon qo'lida ukasi Mahmud Sulton bilan birga tarbiya topdi. Shayboniy Buxoroda o'qib, harbiy san'atni egalladi, ikki yil madrasada o'qidi. 1499-1504- yillarda Abusaid avlodlari qo'lidan Mavorounnahrni, 1505- yilda Xorazmni, 1507- yilda Xurosonni tortib oldi. **Xatoiy** taxallusi bilan she'rlar yozgan Eron shohi shoh Ismoil Marv yaqinida 1510- yilda 17 ming qo'shini bilan qamal qilib, Shayboniyni o'ldirib, bosh chanog'idan kosa yasatib, unda may ichgan.

Shayboniy Amir Temur tutumiga ixlos va rioya bilan qarar, hatto to'ng'ich o'g'lining ismini Temur Sulton qo'ygan edi. U saroyga olim-u shoirlardan Muhammad Solih, Binoiylarni to'plagan, ijodga tashviq etgan edi. Shayboniyxon turkiy va forsiyda she'rlar yozar, surat chizar, Qur'onni qiroat bilan o'qirdi. *“Joynamozim taxtimdan baland”*, deb hisoblar edi. Biz uni tarixiy shaxs sifatidagina emas, balki badiiy adabiyotda tutgan o'rniga qarab baho beramiz. Shayboniyxon haqida Boburning *“Boburnoma”*, Xondamirning *“Habib us-siyar”*, M.Solihning *“Shayboniynoma”*(turkiy tilda), Kamoliddin Binoiyning *“Shayboniynoma”* (forsiy tilda), Hasanxo'ja Nisoriyning *“Muzakkiri-ahbob”* tazkirasida ma'lumot berilgan. Shayboniyxondan bir *“Devon”* – she'riy kulliyot, 1508-yozilgan *“Bahr ul-hido”* (Hidoyat dengizi) dostoni yetib kelgan. Nisoriyning ma'lumotiga ko'ra, Shayboniyxon mo'g'ullar istilosida shahid bo'lgan xorazmlik Najmiddin Kubroga bag'ishlab *“Shahi shuhado”* (shahidlar shohi) degan ta'rix-she'r yozgan.

Oning tarixidur *“Shahi shuhado”*

Yana bir alif birla bo'lur ado.

She`riyat muxlislari orasida keng yoyilgan “yobu” so`zining urug` va ot turi ma`nosida kelishidan ustalik bilan foydalanib yozilgan tajnisli tuyuqni ham Shayboniyga nisbat beradilar:

So`g`d ichida o`ltiribdur **yobular**, (urug` nomi)

Yobularning mingan oti **yobular**. (ot turi)

Yobularning ilgidan el tinmadi,

Yo bular bo`lsin bu yerda, **yo bular**. (ko`rsatish olmoshi)

“Devon” Istambulda, 1508- yilda yozilgan dostoni esa Britaniya muzeyida saqlanadi. Shayboniy g`azallarida Allohga shukrona keltiruvchi, o`z taqdiridan mamnun inson sifatida tasvirlanadi, ishq, may haqida so`z yuritadi, ishq sharhi ta`rifiga bag`ishlab “Barobar” radifli g`azal yozgan. She`rlarida Samarqand va

Buxoro g`oyat ko`tarinkilik bilan tasvirlanadi.

Har kishi ketsa Samarqand shahridan nochor kelar,

Jannat ul ma`voda bo`lsa ham, Samarqandni tilar.

Demak, shoir Hirotga borsa ham, o`z yurti Samarqandni qo`msaydi. Samarqandga bag`ishlangan “Ko`ngil qoni bilan bitgan o`shul lola yuzingdandur” g`azalida saj yo`li bilan asarning yozilish tarixini bitgan. *“Samarqandni gul vaqtida qabaduq. Tog`larni gasht qilduq. Bog`larni barcha asbobluq, har tarafi aldobluc, har yoni latofatluq va ichlari mushk andom bo`yluc”*. Shayboniyxon she`riyati adabiyotning xalq tiliga yaqinlashuvida muhim ahamiyatga ega.

Foydalangan adabiyotlar:

1.B.To`xliyev va boshqalar. Adabiyot. 10-sinf uchun darslik (1 -2-qismlar) - T.: “O`zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2017.

2.B.To`xliyev va boshqalar. Adabiyot (majmua). Akademik litseylarning I-II-III bosqich o`quvchilari uchun -T.: “Cho`lpon”, 2010.

